

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA REGIONAL TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI PROVINSI PERBATASAN

Nurul Bariyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

nurulb_hamzar@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Perubahan Struktural

Shift-Share

Perbatasan

Kalimantan Barat

DOI:

10.5281/zenodo.1473898

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis komprehensif tentang ekonomi perbatasan. Masalah penelitian diarahkan pada pengaruh hubungan perdagangan terhadap pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan struktural dalam ekonomi regional dan lapangan kerja pada saat terjadi intensifikasi perdagangan lintas batas antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Untuk menganalisis masalah ini, analisis *Shift-Share* digunakan. Analisis *Shift-Share* mengidentifikasi bahwa selama periode penelitian, ekonomi Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional. Daya saing lokal dan bauran industri tampaknya gagal dalam memainkan peran mereka sebagai sumber utama pertumbuhan. Hasil perhitungan *Net Shift* lapangan kerja menunjukkan hasil tertinggi pada sektor jasa dan terendah pada sektor pertanian. Demikian pula *Net Shift* PDB menunjukkan hasil tertinggi pada sektor jasa dan terendah pada sektor pertanian. Peningkatan kerjasama ekonomi perbatasan antara Kalimantan Barat-Sarawak perlu didorong sebagai daya ungkit untuk lebih mengeksplorasi daya saing lokal dan bauran industri yang mengarah pada pengembangan industri manufaktur yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat melalui perdagangan internasional lintas batas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.